

ONOMASTIK MEROS – MA’NAVIY TARAQQIYOT ASOSI

Nargiza Sattarova

ADPI, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası

katta o‘qituvchisi, f.f.b.f.d (PhD)

UDK: 811.512.133’373.21

Annotatsiya: Ushbu maqolada Asaka tumanining toponimikasi lingvokulturologik va tarixiy nuqtayi nazardan o‘rganilgan. Muallif joy nomlarining semantik qatlamlari orqali xalqning etnogenezi, madaniyati, urf-odatları, diniy e‘tiqodları hamda tabiat bilan bog‘liq qarashlarini ochib beradi. Tadqiqotda antroponimlar, fitonimlar, gidronimlar, zoonimlar, etnonimlar, mavhum va diniy tushunchalarni ifodalovchi toponimlar guruhlariga ajratilib, ularning tarixiy hamda ma’naviy ahamiyati tahlil qilingan. Toponimlarni o‘rganishda perspektiv va retrospektiv tahlil usullaridan foydalanilgan. Maqola onomastik merosni saqlash, milliy qadriyatlarni o‘rganish va targ‘ib qilishda muhim manba hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Asaka tumani, toponimika, o‘zbek onomastikasi, joy nomları, lingvokulturologik tahlil, antroponim, fitonim, gidronim, zoonim, etnonim, diniy toponimlar, retrospektiv usul, semantika, tarixiy nomlar.

Абстракт : В данной статье рассматривается топонимика Асакинского района с лингвокультурной и исторической точек зрения. Автор анализирует семантические слои географических названий, раскрывая через них этногенез, культуру, обычаи, религиозные представления народа, а также его отношение к природе. В исследовании топонимы классифицированы по группам: антропонимы, фитонимы, гидронимы, зоонимы, этнонимы, абстрактные и религиозные понятия. Применены методы перспективного и ретроспективного анализа. Статья служит важным источником для сохранения ономастического наследия и продвижения национальных ценностей.

Ключевые слова: Асакинский район, топонимика, узбекская ономастика, географические названия, лингвокультурологический анализ, антропоним, фитоним, гидроним, зооним, этноним, религиозные топонимы, ретроспективный метод, семантика, исторические названия.

Abstract: This article explores the toponymy of the Asaka district from linguistic-cultural and historical perspectives. The author analyzes the semantic layers of place names, revealing valuable insights into the ethnogenesis, culture, traditions, religious beliefs, and ecological relationships of the people. The study categorizes toponyms into several groups, including anthroponyms, phytonyms, hydronyms, zoononyms, ethnonyms, abstract, and religious names. Both prospective and retrospective analytical methods are applied. The article is a valuable source for preserving onomastic heritage and promoting national identity and cultural values.

Key words: Asaka district, toponymy, Uzbek onomastics, place names, linguocultural analysis, anthroponym, phytonym, hydronym, zoonym, ethnonym, religious toponyms, retrospective method, semantics, historical names.

Bugungi globallashuv davrida milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash, ma’naviy merosni asrash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, onomastik meros – ya’ni joy nomlari, shaxs ismlari, etnonimlar, toponimlar, antroponimlar – xalqning tarixiy-madaniy tafakkuri va hayot tarzini yoritib beradigan bebaho boylikdir.

Onomastik birliklar, avvalo, milliy til hodisasi sifatida til taraqqiyotining muhim ko‘zgusi sanaladi. Har bir toponim yoki antroponim ortida muayyan tarixiy, ijtimoiy, madaniy, diniy va etnik jarayonlar mujassam. Masalan, S. Ibrohimov o‘z tadqiqotida kasb-hunar leksikasining onomastik birliklarga ko‘rsatgan ta’sirini asoslab bergan holda, mahalliy joy nomlarida mehnat faoliyatining izlari saqlanib qolganini ta’kidlaydi [2].

Onomastik tadqiqotlar zamirida faqatgina tilshunoslik emas, balki tarix, madaniyatshunoslik, geografiya, etnologiya kabi fanlar bilan bog‘liq kompleks yondashuvlar mavjud. T. Ziyodova va M. Shamsiyeva onomastik birliklarning

uslubiy funksiyalarini hozirgi o‘zbek adabiy tilining stilistik tizimi doirasida o‘rganishni ilgari surganlar [4].

Onomastik merosni o‘rganish nafaqat ilmiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. U o‘zbek xalqi tarixining mintaqaviy manzarasini tiklashda, yosh avlod qalbida milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishda muhim vositadir.

Shunday ekan, onomastik birliklarni tizimli o‘rganish, ularning ma’naviy-ma’rifiy yukini anglash va ularga ilmiy yondashuv asosida munosabat bildirish – jamiyatimiz ma’naviy taraqqiyotining zaruriy omillaridan biridir.

Onomastika, tilshunoslikning atoqli otlarni o‘rganuvchi fundamental sohasi sifatida, jamiyatning o‘tmishi va madaniy qatlamlarini tadqiq etishda muhim vosita hisoblanadi. Joy nomlari yoki toponimlar shunchaki geografik belgi emas, balki xalqning etnogenezi, tarixiy jarayonlari, urf-odatlar, ijtimoiy-madaniy hayoti, dunyoqarashi va estetik qarashlarini o‘zida aks ettirgan lingvokulturemadir. Toponimlarni o‘rganishda tarixiylik tamoyili muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu metod orqali ularning paydo bo‘lishi, rivojlanishi va zamonaviy ko‘rinishigacha bo‘lgan barcha o‘zgarishlarni tahlil qilish mumkin.

Toponimlar o‘zining semantik qatlamida o‘ta boy va ko‘p qirrali ekstralingvistik ma’lumotlarni jamlaydi. Bu ma’lumotlar quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

Etnogenez va tarixiy jarayonlar: Joy nomlarida qadimiy qabilalar, urug‘lar va elatlarning nomlari, ularning ko‘chish yo‘nalishlari hamda o‘troqlashgan hududlari izlari saqlanib qolgan. Masalan, “Qipchoq”, “Qangli”, “Nog‘ay” kabi etnotoponimlar turkiy xalqlarning shakllanish tarixiga oid qimmatli ma’lumotlarni beradi.

Ijtimoiy-madaniy hayot: Toponimlar ajdodlarimizning turmush tarzi, kasb-hunarlarini (“Kuloltepa”, “Toshqo‘rg‘on”), urf-odatlar, diniy e’tiqodlari (“Hazrati Sulton”, “Chorbog‘”) va hatto ijtimoiy tuzilmalarini (“Begobod”, “Mingbuloq”) aks

ettiradi. Ular qadimgi xalq amaliy san’ati va me’morchiligi to‘g‘risida ham bevosita ma’lumot berishi mumkin.

Tabiat va atrof-muhit bilan munosabat: Joy nomlari ko‘pincha hududning tabiiy xususiyatlaridan, relyefidan (“Oqtosh”, “Qoratog‘”), o‘simlik va hayvonot dunyosidan (“Bodomzor”, “Bo‘yrachi”) kelib chiqqan bo‘lib, bu esa otabobolarimizning tabiatga bo‘lgan yuksak hurmati va uni nomlashdagi topqirligidan dalolat beradi.

Shu jihatdan, toponimlar o‘zbek tilining nafaqat tarixiy, balki ma’naviy boyligi, xalq ma’naviyatining ajralmas qismi sifatida lingvomadaniyatshunoslik va tarixiy tilshunoslikning muhim o‘rganish obyekti hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot bo‘lsa, ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat¹.”

Bu chuqur falsafiy fikr toponimik meros uchun ham bevosita taalluqlidir. Chunki toponimlar, aynan, Prezidentimiz zikr etgan “ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlar”ning muhim tarkibiy qismidir. Ular milliy o‘zlikni anglash, Vatan tarixiga bo‘lgan mehr va g‘urur tuyg‘ularini shakllantirishda beqiyos manba bo‘lib xizmat qiladi. Joy nomlarining tarixiy va ma’naviy qatlamini tushunish, ularni asrab-avaylash orqali biz kelgusi avlodlarga o‘z madaniy-tarixiy ildizlarimizni yetkazamiz.

Ushbu maqolada Andijon viloyatining boy tarixga ega tumanlaridan biri bo‘lgan Asaka tumani toponimikasi ilmiy-tarixiy nuqtayi nazardan tahlil etiladi. Chunki bu hududdagi toponimlar shunchaki nomlar to‘plami emas, balki xalqning kechmishi, etnografik xususiyatlari va arxeologik yodgorliklari izlarini o‘zida saqlab

¹ Mirziyoyev SH.M. Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. // <https://president.uz/uz/lists/view/4089>.

qolgan boy manbadir. Shu sababli, joy nomlarini tarixiy-etnografik nuqtayi nazardan tahlil qilish, avvalo, tarixchi va arxeolog olimlarning diqqat markazida bo‘lib keladi.

Tahlil davomida joy nomlarining turli guruhleri – antroponimlar, fitonimlar, gidronimlar, zoonimlar, etnonimlar, shuningdek, mavhum va diniy tushunchalarni ifodalovchi nomlar o‘rganiladi.

Onomastik birliklarga, xususan, toponimlarga tarixiy yondashuv tarixiy, arxeologik va etnografik ma‘lumotlarni onomastika sohasi bilan keng integratsiyalashuviga olib keladi. Bu esa o‘z navbatida, onomastik leksikani chuqur ilmiy asosda, ya’ni qiyosiy-tarixiy va tarixiy-qiyosiy yo‘nalishlarda o‘rganish imkoniyatini yaratadi. Onomast-toponimistlar to‘plangan materialni tarixiy metod bilan o‘rganganda lisoniy (etnik) stratigrafiya (lotincha: *stratum* – “qatlam” va yunoncha: *grapho* – “yozaman” so‘zlaridan)ni aniqlashga intiladilar. Bunday tahlillardan asosiy maqsad onomastik birliklarning eng qadimgi o‘z va o‘zlashgan qatlamlarini aniqlash, uning tarkibidagi o‘zgarishlar silsilasini belgilashdan iboratdir. Jumladan, etnotoponimlarning tarixiy kelib chiqish etimologiyasi, uning ma’nosini izohlash, shunga doir turli xil fakt va qarashlarni keltirib, ularga munosabat bildirish ana shunday izlanishlar samarasi sanaladi.

Bu metodologik yo‘nalishlarning rivojlanishiga rus olimlaridan A.M. Selishev, A.I. Popov, V.A. Nikonov, B.A. Serebrennikov, V.N. Toporov, O.N. Trubachev, Y.A. Karpenko, shuningdek, chet ellik olimlar V. Georgiyev, V. Tashitskiy, S. Rospond, F. Bezglay singari ko‘plab atoqli tadqiqotchilar katta hissa qo‘shgan. Ularning ilmiy izlanishlari zamonaviy toponimik tadqiqotlar uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi. So‘nggi yillarda olimlar joy nomlaridagi ichki (lisoniy-struktur) va tashqi (ekstralingvistik) o‘zgarishlar tarixini o‘rganishga alohida e’tibor qaratmoqdalar. Birinchi turdagi o‘zgarishda joy nomlarining lisoniy tahlili, evolyutsiyasi aniqlanadi, ikkinchisida esa u yoki bu joy nomlarida davr ruhining lingvomadaniy manzarada aks etishi inobatga olinadi.

Asaka tumanidagi joy nomlari tahlili ularning quyidagi asosiy guruhlarga mansubligini ko‘rsatadi:

1. Antroponimlar (shaxs nomlari bilan bog‘liq joy nomlari).

Antroponimlar eng keng tarqalgan toponimik guruhlardan biri bo‘lib, ular ko‘cha va mahallalarga atoqli shaxslar nomi berilishi bilan yuzaga keladi. Ushbu nomlar xalqning tarixiy xotirasini saqlashga xizmat qiladi. Asaka tumanida ham buyuk tarixiy shaxslar, olimlar, adiblar va san‘atkorlar nomlari ko‘plab uchraydi:

a) tarixiy va diniy namoyondalar: Imom al-Buxoriy, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, At-Termiziy, Temur Malik kabi nomlar hudud aholisining islom madaniyati va milliy qahramonlarga bo‘lgan hurmatini aks ettiradi.

b) adabiyot va san‘at namoyondalari: Ogahiy, Rumi, Mahmud Torobiy kabi nomlar xalqning ma‘rifatga, she‘riyat va tasavvufga bo‘lgan yondashuvini ko‘rsatadi.

d) zamonaviy nomlar: Yusufxalfa, Xolmatdodxoh, Tillaxon kabi nomlar esa hududda yashab o‘tgan taniqli shaxslar, ulamolar yoki mahalliy qahramonlar sharafiga berilgan bo‘lishi mumkin.

2. Fitonimlar (o‘simlik nomlari bilan bog‘liq joy nomlari). Fitonimlar joy nomlarida o‘simlik dunyosiga doir nomlarning aks etishini bildiradi. Bu nomlar hududning tabiiy sharoitlari va qadimiy kasblari haqida qimmatli ma‘lumotlar beradi. Masalan, *Uzumzor, Tolzor, Giloszor, Jiydazor, Yettichinor*. Bu nomlar qadimdan bu hududda bog‘dorchilik va dehqonchilik yaxshi rivojlanganligidan, aynan o‘sha joylarda uzum, tol, gilos, jiyda va chinor kabi daraxtlarning keng tarqalganligidan dalolat beradi.

3. Gidronimlar (suv havzalari bilan bog‘liq joy nomlari). Joy nomlari gidrologik obektlar bilan bog‘liq holda yuzaga kelishi toponimik tadqiqotlarda muhim yo‘nalishdir. Asaka tumani uchun gidronimlar, ayniqsa, suv resurslarining ahamiyatini ko‘rsatadi. *Bo‘zariq, Ariqbo‘yi, Hovuzbo‘yi, Sohilbo‘yi, Soybo‘yi, Oqsuv, Qorasuv* kabi nomlar mahalliy aholining suv manbalariga yaqin yashaganligini, qishloq xo‘jaligining ariq va zovurlar atrofida rivojlanganligini tasdiqlaydi. “Orol” ko‘chasi ham hududning geografik xususiyatlariga ishora qiladi.

4. Etnonimlar (qabila, urug‘ va elat nomlari bilan bog‘liq joy nomlari).

Etnonimlar toponimikaning eng qadimgi qatlamlaridan biri bo‘lib, ular xalqning etnogenezi va hududiy joylashuvi haqida noyob ma’lumotlarni saqlaydi. Asaka tumanida bunday nomlar ko‘plab uchraydi: *Qipchoq, Qo‘ng‘irot, Marqayuz, Bahrin, Arg‘in, Ungut, Mo‘day* kabi. Bu nomlar asrlar davomida turli qabilalar va urug‘lar bu hududda o‘troqlashganini, ularning nomlari keyinchalik mahalla va qishloq nomlariga aylanib qolganini isbotlaydi. Shu tariqa, bu nomlar orqali xalqning kelib chiqishi tarixi to‘g‘risida retrospektiv tahlil o‘tkazish mumkin.

5. Mavhum tushunchalar va diniy nomlar. Mustaqillik yillarida joy nomlarining semantik-ma’naviy yukini oshirish tendensiyasi kuzatiladi. Sovet davrida mavjud bo‘lgan, ideologik ma’no kasb etgan ko‘plab nomlar mavhum va ezgu tushunchalarni ifodalovchi nomlarga almashtirilgan. Masalan, Asaka tumanida *“Ahillik”, “Sadoqat”, “Mehr-oqibat”, “Hurriyat”, “Orzu”* kabi nomlar yangi davr ruhini, xalqning milliy qadriyatlarga, tinchlik va farovonlikka intilishini aks ettiradi.

Shuningdek, diniy ma’no ifodalovchi nomlar ham ma’naviy uyg‘onish jarayonlarini ko‘rsatadi: *“Eshon”, “Hoji”, “E’tiqod”, “Islomobod”, “Masjid”* kabi nomlar aholining diniy-ma’naviy hayotga qaytganini va o‘zlikni anglashga bo‘lgan intilishini isbotlaydi.

Asaka tumani godonimlarining leksik-semantik tarkibi

№	Tasnif turi	Godonim (toponim)	Qayerda joylashgan(Mahallasi nomi)
1	Antroponimlar (shaxs nomlari)	Yusufhalfa, Ogahiy, Rumi, Ahmad Yassaviy, Jaloliddin Manguberdi, Shohimardon, Marg‘inoniy, Imom al-Buxoriy, Temur Malik.	Qovoqto‘pi, Kamolot, Yuksalish, Qashqar, Asaka, Ibn Sino.
2	Fitonimlar (o‘simlik nomlari)	Rayhon, Uzumzor, Mevazor, Tolzor, Jiydazor, G‘allazor, Nihol, Yettichinor, etc.	Baraka, Zangkent, Tajriba, Oqboyra, Ulug‘bek.
3	Gidronimlar (suv obyektlari nomlari)	Hovuzbo‘yi, Sharshara, Oqsuv, Qorasuv, Sohilbo‘yi, Zilolsuv, Ariqbo‘yi	Qashqar, Nematobod, Qayrag‘och, Bo‘zariq.

№	Tasnif turi	Godonim (toponim)	Qayerda joylashgan(Mahallasi nomi)
4	Zoonimlar (hayvon nomlari)	Tuyachi, Laylakuya, Laylakto‘pi, Bo‘taloq	Qoratepa, Oqboyra, Labgardon.
5	Etnonimlar (etnik guruhlar)	Qipchoq, Qo‘ng‘irot, Ungut, Mo‘day, Tuvadoq, G‘anchiyuz, Oqchopon, Bahrin, Argin, Cho‘ngbog‘ish	Qipchoq, Elashqipchoq, Kujar, Do‘rmon, Axtachi.
6	Chek bilan bog‘liq godonimlar	Chek, To‘ramcheki, Sariqmirzachek	Do‘rmon, Chek, Dasturxonchi
7	Mavhum tushunchalar	Orzu, Ko‘ngil, Dilkash, Qanoat, Ahillik, Hurriyat, Adolat yog‘dusi, Pushmon, Mehr-oqibat, etc.	Ulug‘bek, Ibn Sino, Mehnatobod, Hamdo‘stlik
8	Diniy tushunchalar	Eshon, E‘tiqod, Xo‘jalar, Islomobod, Masjid, Mozortagi, Hoji	Elashqipchoq, Kamolot, Dostlik, Marqayuz, Turon.

Asaka tumani joy nomlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, toponimlar nafaqat geografik, balki chuqur ma‘naviy, tarixiy va madaniy ahamiyatga ega bo‘lgan lisoniy birliklardir. Joy nomlarining tarixiy holatidan hozirgi ko‘rinishigacha bo‘lgan o‘zgarishlarni o‘rganish (**perspektiv tahlil usuli**), ularning asl ma‘no va kelib chiqishini aniqlash esa (**retrospektiv tahlil usuli**) xalqning ko‘p asrlik tarixini, uning o‘ziga xos madaniyatini va milliy qadriyatlarini tushunishga yordam beradi.

1. Perspektiv tahlil usuli: Ushbu usul joy nomlarining tarixiy holatidan hozirgi ko‘rinishigacha bo‘lgan barcha o‘zgarishlarni izchil aniqlashga qaratilgan. Bu usul yordamida nomlarning evolyutsiyasi, fonetik va semantik o‘zgarishlari kuzatiladi.

2. Retrospektiv tahlil usuli: Bu usul joy nomlarining hozirgi ko‘rinishidan uning eng qadimiy, tarixiy holatiga qaytish, nomning kelib chiqish sabablarini aniqlashga yo‘naltirilgan. Natijada, nomning dastlabki shakli va ma‘nosi tiklanadi.

Bu ikki tahlil yo‘nalishining asosiy maqsadi joy nomlarining paydo bo‘lish, rivojlanish va o‘zgarish jarayonlarini chuqur ilmiy asosda yoritishdan iboratdir. Asaka tumani joy nomlari tadqiqotida har ikkala usuldan ham samarali

foydalanishga harakat qilingan bo‘lib, bu nomlarning paydo bo‘lish tarixi va ular bilan bog‘liq madaniy qatlamlarni to‘liqroq ochib berish imkonini berdi.

Asaka toponimikasidagi antroponimlar, fitonimlar, gidronimlar va ayniqsa, etnonimlar milliy merosimizning bebaho bir qismi bo‘lib, ularni ilmiy asosda tadqiq etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, toponimlar shunchaki joy nomlari emas, balki millatning ruhiy xotirasi, madaniy genofondining bir bo‘lagidir. Ularni ilmiy o‘rganish, saqlash va targ‘ib qilish mamlakatimizda “Kuchli ma’naviyat” poydevorini qurishga qaratilgan amaliy qadamlardan biridir. Shu sababli, onomastik merosni asrash har bir fuqaroning muqaddas burchi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Аҳмедова, З. А. Ўзбек топонимиясида тарих ва замон мавқеи. – Тошкент: Фан, 2009. – 156 б.
2. Азимжонова, Д. Ш. Ўзбек тилида ономастик бирликларнинг лингвокултурологик хусусиятлари. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2016. – 184 б.
3. Боқоев, Т. Топонимлар: келиб чиқиши ва маноси. – Тошкент: Ёзувчи, 1997. – 144 б.
4. Дониёров, А. Бадий нутқ стилистикасидан материаллар. – Гулистон, 1998. – 120 б.
5. Жалолова, Д. Ўзбек тили ономастик бирликларининг лексик-семантик таҳлили. – Тошкент: Иқбол, 2018. – 164 б.
6. Курбонов, А. Ўзбек ономастикасига кириш. – Тошкент: Tafakkur, 2002. – 132 б.
7. Раҳматуллаев, Ш. Ўзбек тили ономастикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1986. – 240 б.
8. Раҳматуллаев, Ш. Топонимлар изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 2000. – 328 б.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

9. Сайфуллаев, Н. Ўзбек тилида топонимларнинг лексик-семантик хусусиятлари. – Тошкент: Fan, 2005. – 212 б.
10. Шамшиева, М., Зиёдова, Т. Ҳозирги ўзбек адабий тили услубияти. – Тошкент: А. Қодирий, 2003. – 180 б.
11. Юнусова, З. Ўзбек тили ономастик birlikларининг прагматик хусусиятлари. – Андижон: Andijon davlat universiteti nashriyoti, 2021. – 130 б.